

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095204>

Толипова Васи́ла Абдухакимовна

Учительница Академический лицей

при Ташкентском Архитектурно-Строительном институте

Восток, всегда был для меня откровением открывший мир для реализации моих ощущений Анри Матисс Становление в Узбекистане изобразительного искусства, в частности станковой живописи, одна из наиболее сложных и до последнего времени слабо изученных вопросов. В связи с тем, что в ней сложно сочетаются и переплетаются вопросы духовных и художественных устремлений в непростой ситуации конца XIX и начала XX века, считается необходимым глубокое изучение этой задачи. Так как, новое изобразительное искусство в стране начинает проникать в ведущие города региона, образуя некие локальные центры ретрансляции европейских форм эстетики, именно в этой проблематике не менее важной и актуальной задачей считается изучить выставочный и образовательный процесс в этом регионе.

Қаламтасвир, рангтасвир ва ҳайкалтарошликнинг долзарб муаммолари мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами.

В Узбекистане со временем происходит процесс ассимиляции новой культуры и уже с 70-х годов XIX в. в крупных культурных городах нашей родины, таких как Самарканд, Бухара и Ташкент были организованы первые выставки, студии, а также музеи. Организаторами и участниками таких выставок были Н.Каразин, Р. Зоммер, С.Дудин, А.Исупов. В их работах просвечивались картины этнографического, пейзажнобытописательского характера академической школы, что и, способствовало дальнейшему развитию здесь, русско-европейского вида живописи. С приходом новой власти, время диктует свои правила, которое отразилось на кардинальных изменениях в области просветительства. Строятся гимназии нового - европейского типа. И одним из главных стратегических задач того периода было, создать образовательную систему, новую по идеи и европейское по типу. Это касалось, в том числе и художественного образования. В Самарканде, в 1918 году впервые создаётся новое художественное училище, во главе организационных вопросов которого стоял О. Татевосьян. В некоторых источниках, так же

упоминаются и имена Л.Бурэ и Вишневого. Как замечает исследователь Р.Х.Такташ: «Создание художественной школы преследовала цель, прежде всего эстетического воспитания слоев трудового населения, развязывания художественной самодеятельности масс при помощи прививки учащимся элементарных навыков в области изобразительного искусства.» (1) И этот труд со временем начало давать не очень плодотворные, но светлые плоды. Автор продолжает: «В те годы в художественной школе наблюдался большой отсев учащихся, и лишь очень немногие ее ученики пополнили в будущем профессиональные кадры художников Узбекистана. В их числе был Н.Карахан, учившийся у С.Юдина и А.Исупова.» В вышеуказанной художественной школе некоторое время учились такие талантливые художники, как С.А.Чуйков и М.В.Куприянов и это говорит о значимости и об известности этого учебного заведения. Руководство новой школы ставило перед собой следующие важнейшие задачи; обновить программу обучения, приблизить ее к жизни и природе, обучение начинать не с копирования музейных образцов, а с изучения живых образов человека, природы и животных; широко привлечь в школу трудовую молодежь; обучение учащихся вести в духе патриотизма. Однако судьба этой школы оказалась не очень долгой. Так как в 1921 году многие из педагогов школы, в том числе В.Еремян, Г.Никитин, уехали в Москву и поступили во ВХУТЕМАС, в последующие годы школа в Самарканде на некоторое время распалась, а впоследствии возникла студия, в которой преподавали Л.Бурэ, Юдкин, Едов. Именно эта студия переросла в училище, в котором после 1929 года преподавал уже Павел Петрович Беньков. Кроме просветительских работ не менее значимыми в области внедрения новой культуризации было и то что в 1927 году в Ташкенте возникла новая группировка художников под названием «Мастера нового Востока». В эту группу входили живописцы и графики-А.Волков, И.Икрамов, В.Гуляев, В.Рождественский, М.Курзин, М.Гайдукевич, В.Маркова, С.Мальт, а также театральные художники О.Рябчиков и Мякишев. 1929 год отмечен появлением в Ташкенте и Самарканде Ассоциации работников ИЗО («АРИЗО»). В Ташкенте ее представителем был художник М.И.Курзин, в Самарканде молодыми художниками руководил О.Татевосьян. Задачи этой организации были отражены в декларации, где указывалось на необходимость обратить сугубое внимание на подготовку кадров из националов.

Использованная литература: 1. Ахмедова Н. Живопись центральной Азии XX века: Традиции, самобытность, диалог. – Т.: 2004.